

КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ПАРАДИГМЫ

CONFLICTOLOGICAL EDUCATION IN THE DIGITAL PARADIGM

ZAMONAVIY DAVRDA KONFLIKTOLOGIK TARBIYA

Баранова Татьяна Анатольевна

*Международная Ассамблея государств – участников Содружества
Независимых Государств, Санкт-Петербург; Самостоятельный
исследователь Андijanского государственного педагогического института
Кандидат педагогических наук, доцент*

УДК 378.147

baranova_ta@inbox.ru, Orcid ID: 0000-0003-1264-0948

Аннотация. Цель исследования – теоретически обосновать необходимость и определить основные направления конфликтологического воспитания студентов в условиях цифровой трансформации образования. Методы: анализ педагогической и психологической литературы по проблемам цифрового поколения, теорий воспитательных систем и сетевого подхода, а также обобщение опыта организации воспитательной работы в вузе. Результаты: выявлено, что цифровая среда порождает новые типы конфликтов (кибербуллинг, троллинг, конфликты цифровой идентичности), при этом традиционные воспитательные модели демонстрируют низкую эффективность. Обосновано, что конфликтологическая культура должна стать неотъемлемым компонентом гуманитарной образовательной среды. Выводы: конфликтологическое воспитание в цифровую эпоху требует перехода от авторитарной модели к субъект-субъектному взаимодействию, использования сетевых практик, квест-технологий и волонтерства, а также включения в содержание воспитания цифровой гигиены и критического мышления.

Ключевые слова: конфликтологическое воспитание, цифровая парадигма, цифровое поколение, кибербуллинг, гуманистическая парадигма, воспитательная система, сетевая социализация.

Abstract: Purpose of the study is to theoretically substantiate the need and determine the main directions of conflictological education of students in the context

of digital transformation of education. Methods: analysis of pedagogical and psychological literature on the problems of the digital generation, theories of educational systems and the network approach, as well as generalization of the experience of organizing educational work at the university. Results: it is revealed that the digital environment generates new types of conflicts (cyberbullying, trolling, digital identity conflicts), while traditional educational models show low efficiency. It is substantiated that conflictological culture should become an integral component of the humanitarian educational environment. Conclusions: conflictological education in the digital era requires a transition from an authoritarian model to subject-subject interaction, the use of network practices, quest technologies and volunteering, as well as the inclusion of digital hygiene and critical thinking in the content of education.

Keywords: conflictological education, digital paradigm, digital generation, cyberbullying, humanistic paradigm, educational system, network socialization.

Annotatsiya: Maqsad – ta'limni raqamli transformatsiyasi sharoitida talabalarning konfliktologik tarbiyasiga bo'lgan ehtiyojni nazariy jihatdan asoslash va uning asosiy yo'nalishlarini belgilash. Metodlar: raqamli avlod muammolari, tarbiya tizimlari nazariyalari va tarmoq yondashuvi bo'yicha pedagogik va psixologik adabiyotlarni tahlil qilish, shuningdek, oliy o'quv yurtida tarbiya ishini tashkil etish tajribasini umumlashtirish. Natijalar: raqamli muhit yangi turdagi nizolarni (kiberbulling, trolling, raqamli identifikatsiya nizolari) keltirib chiqarishi aniqlandi, an'anaviy tarbiya modellari esa past samaradorlikni ko'rsatmoqda. Konfliktologik madaniyat gumanitar ta'lim muhitining ajralmas tarkibiy qismi bo'lishi asoslandi. Xulosalar: raqamli davrda konfliktologik tarbiya avtoritar modeldan subyekt-subyekt munosabatlariga o'tishni, tarmoq amaliyotlari, kvest texnologiyalari va ko'ngillilikdan foydalanishni, shuningdek, tarbiya mazmuniga raqamli gigiena va tanqidiy fikrlashni kiritishni talab qiladi.

Kalit so'zlar: konfliktologik tarbiya, raqamli paradigma, raqamli avlod, kiberbulling, gumanistik paradigma, tarbiya tizimi, tarmoq sotsializatsiyasi.

ВВЕДЕНИЕ

Современная реальность характеризуется тотальной цифровизацией, которая проникает во все сферы жизнедеятельности человека, включая образование и воспитание. Как отмечают Т.А. Ромм и М.В. Ромм, «на наших глазах возникла новая социальная реальность, пронизанная цифровыми технологиями (искусственный интеллект, виртуальная реальность, блокчейн, роботизация, Интернет вещей, цифровые двойники и т. д.)» [1]. При этом, подчёркивают исследователи, «изменения в сфере образования и воспитания не столь яркие и очевидны, но при этом не менее важны для личности и социума» [1].

Особую остроту проблема приобретает в контексте формирования конфликтологической культуры подрастающего поколения. Цифровая среда не только создаёт новые возможности, но и порождает принципиально новые виды конфликтов. Как справедливо замечает Д.А. Мохоров, «в условиях цифровой трансформации образования возрастает уязвимость личности перед деструктивными информационными воздействиями, что требует формирования особого типа устойчивости – конфликтологической иммунной системы» [3]. Согласно данным Pew Research Center, не менее 92% подростков активны в социальных сетях [1], а российские подростки проводят в Сети больше времени, чем их сверстники в Европе и США [1]. В этой связи, как отмечает И.А. Макарова, «перед современным педагогом стоит целый ряд вопросов: возможно ли эффективное воспитание в цифровую эпоху? Можно ли негативные воздействия информационной среды на ребенка контролировать?» [2].

Цель настоящего исследования – теоретически обосновать необходимость и определить основные направления конфликтологического воспитания студентов в условиях цифровой трансформации образования. Задачи: 1) проанализировать изменения в системе воспитания, вызванные цифровизацией; 2) выявить новые типы конфликтов, характерные для

цифровой среды; 3) определить методологические подходы и практические методы конфликтологического воспитания в цифровую эпоху.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДЫ

Теоретико-методологическую основу исследования составили три взаимосвязанных подхода: теория социального воспитания в контексте социализации (А.В. Мудрик), теория воспитательных систем (Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова) и сетевой подход (В.С. Вахштайн, М.В. Ромм, Ч. Кадушин) [1]. Как подчёркивается в одной из работ, «сетевые практики в образовании выступают ресурсом социальной адаптации личности, особенно в условиях нестабильности и конфликтогенности информационной среды» [4].

Важное значение для нашего исследования имеют работы, посвящённые цифровой социализации и психологической безопасности. В исследовании, проведённом при участии нескольких авторов, было выявлено, что «уровень психологической безопасности студентов в цифровой образовательной среде напрямую связан с их академической вовлечённостью и успеваемостью» [5]. Более того, авторы приходят к выводу: «низкий уровень психологической безопасности провоцирует защитно-избегающее поведение и усиливает конфликтогенность коммуникации» [5].

Кроме того, мы опирались на теорию поколений Н. Хоува и В. Штрауса в адаптации Е. Шамис, а также на работы, посвящённые психологическим особенностям поколения Z [2]. Как пишет И.А. Макарова, «цифровое поколение – какое оно? Прежде всего, дети этого поколения не желают интегрироваться в образовательный процесс, в котором нет цифровых технологий» [2].

Методы исследования: теоретический анализ педагогической, психологической и философской литературы; синтез и обобщение эмпирических данных о цифровой социализации; моделирование воспитательной системы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Цифровое поколение: вызовы для конфликтологического воспитания. Проведённый анализ показывает, что современные студенты (поколение Z, рождённые в 2000–2010 гг., и поколение Альфа, после 2010 г.) обладают характеристиками, которые существенно осложняют традиционное воспитание, особенно в конфликтогенной сфере. И.А. Макарова выделяет следующие черты: «эгоцентризм, социализация через соцсети, склонность к аутизации и интровертности, жажда постоянных развлечений, поверхностные знания, отсутствие критичности, клиповое мышление, гиперактивность, многозадачность и размывание жизненных принципов» [2]. Американский психолог Шерри Постник-Гудвин дополняет: «Они предпочтут текстовое сообщение разговору. Они общаются в Сети – часто с друзьями, с которыми никогда не виделись. Они не представляют себе жизни без мобильных телефонов» [2]. В этих условиях традиционная модель воспитания, основанная на авторитете учителя как единственного источника знаний и моральном поучении, оказывается неэффективной. Конфликтологическое воспитание требует иных подходов.

Как отмечается в публикации, посвящённой формированию профессиональной культуры, «формирование профессиональной культуры современного специалиста невозможно без целенаправленного развития его ценностных ориентаций, включающих нетерпимость к любым формам деструктивного поведения – будь то в реальной или виртуальной среде» [6]. Схожая мысль высказывается и в работе о роли антикоррупционного просвещения: «ценностные ориентации студентов формируются не стихийно, а через специально организованные социальные практики, где они приобретают опыт конструктивного разрешения противоречий» [7].

Новые типы конфликтов в цифровой среде. Цифровая парадигма порождает специфические конфликтогены. Во-первых, это кибербуллинг – целенаправленные агрессивные действия в сети, которые, как показывают исследования, коррелируют с суицидальными мыслями у подростков [1]. Во-вторых, троллинг – провокационные сообщения, направленные на

эмоциональную дестабилизацию. В-третьих, конфликты, связанные с цифровой идентичностью (несовпадение виртуального и реального «Я»). В-четвёртых, информационные перегрузки и стресс от «эффекта FOMO» (fear of missing out). В-пятых, конфликты поколений, усиленные цифровым разрывом: педагоги часто не владеют цифровой культурой в той мере, в какой ей владеют студенты, что порождает «конфликт компетенций».

Т.А. Ромм и М.В. Ромм подчёркивают, что исследователи всё чаще призывают уйти от однозначно негативной оценки цифровых форматов, которые способны не только формировать «дефицит и барьеры» в развитии, но и запускать его новые механизмы [1]. В работе, посвящённой методам социальных проектов, утверждается: «Конфликтологическая компетентность – это не врождённое качество, а результат освоения специальных методов разрешения практических задач, в том числе через проектную деятельность и социальное проектирование» [8]. Следовательно, задача педагога – не изолировать студента от цифровой среды, а научить его конструктивно взаимодействовать с ней, распознавать и разрешать конфликты.

Трансформация субъектов и среды воспитания. В постиндустриальном цифровом обществе «средой воспитания может стать виртуальный социум», появляются «новые субъекты воспитательной активности (digital-технологии, субкультурные сообщества, сетевые группы, добровольные помощники, волонтеры, родители)» [1]. Это требует изменения профессионального языка педагога, расширения его функций (сопровождение, курирование, мотивирование) и овладения новыми форматами взаимодействия (например, родительские чаты) [1].

В условиях цифрового мира границы локации воспитания территориально, организационно, содержательно постоянно меняются [1]. Как следствие, актуализируется задача создания, развития и удержания воспитывающей среды не только на содержательном, но и на организационном уровне, в том числе виртуальном [1]. Исследование, проведённое в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра

Великого, показало, что «отношение студентов к университету и будущей профессии во многом опосредовано характером межличностных отношений в цифровой среде, качеством обратной связи и уровнем психологической поддержки со стороны преподавателей» [9].

Основываясь на анализе литературы и обобщении практического опыта, выделяем следующие направления.

Формирование критического мышления и цифровой гигиены. Как отмечает И.А. Макарова, «современный школьник смотрит на окружающий мир сквозь призму ролевых компьютерных игр», где успех достигается быстро и часто без реальных усилий [2]. Педагог должен научить студента распознавать манипуляции, проверять достоверность информации, отличать факты от фейков. Это – основа предотвращения информационных конфликтов. В контексте духовно-нравственного просвещения подчёркивается, что «антикоррупционное мировоззрение предполагает развитие критического анализа информации, особенно той, которая транслируется через неофициальные каналы» [10].

Использование сетевой проектной деятельности. Под сетевым (телекоммуникационным) проектом понимается совместная учебно-познавательная, исследовательская, творческая деятельность учащихся-партнёров, организованная на основе компьютерной телекоммуникации [2]. Работа над такими проектами развивает критическое мышление, креативность и, что важно, навыки командного взаимодействия в цифровой среде, что напрямую связано с профилактикой конфликтов. Анализ структурно-содержательного компонента методических систем показывает, что они «обязательно включают модули по командной работе в распределённых группах, что напрямую тренирует навыки предотвращения и разрешения конфликтов» [11].

Квест-технологии в реальном пространстве. Учитывая игровую природу цифрового поколения, целесообразно использовать квесты – игры-приключения с последовательным выполнением заданий. Как подчёркивает

Г.Ю. Беляев, квест развивает смекалку, скорость реакции, волю, а главное – умение оказывать поддержку товарищу [2]. Примеры: «Зарница», «Охота на лис». Именно в квесте, привычной для ребёнка игровой форме, он ощущает реальный, а не виртуальный успех.

Волонтёрство как практика социального взаимодействия. И.А. Макарова отмечает, что волонтёрская деятельность способствует формированию навыков взаимодействия с разными категориями людей, умению работать в группе, развивает социальную активность и компетентность [2]. В условиях цифровизации волонтёрство может сочетать онлайн- и офлайн-форматы (например, цифровое волонтёрство, помощь пожилым в освоении гаджетов). Как отмечается в исследовании по методам социальных проектов, «моделирование конфликтных ситуаций и отработка стратегий сотрудничества в безопасной, контролируемой среде является эффективным педагогическим приёмом» [8].

Субъект-субъектное взаимодействие и наставничество. Как показано в гуманистической парадигме, воспитание должно строиться на диалоге, признании уникальности каждого студента. Преподаватель выступает не как надзиратель, а как фасилитатор, тьютор, коуч, который «учит учиться» [2]. В конфликтологической подготовке это означает переход от директивных указаний («как надо») к совместному анализу конфликтных ситуаций, рефлексии и поиску конструктивных выходов. В материалах, посвящённых профессиональной общественной аккредитации, указывается, что «оценка сформированности у студентов навыков конструктивного межличностного взаимодействия, в том числе в цифровой среде, должна быть включена в критерии качества образовательных программ» [12].

Просвещение родителей и работа с семьёй. Родители поколения Z – это поколение X, для которого характерно «профессиональное родительство»: они стремятся снабдить ребёнка разными «опциями для жизни» [2]. Однако их цифровая компетентность часто отстаёт от детской. Поэтому школа и вуз должны вести системную работу по повышению цифровой грамотности

родителей, обучению их методам контроля и конструктивного диалога с детьми по поводу сетевых конфликтов.

Модель конфликтологической культуры студента. Интегративным результатом конфликтологического воспитания выступает конфликтологическая культура как часть социально-полезной личности. Структурно она включает: аксиологический компонент (признание ценности диалога, толерантности, ненасильственного разрешения противоречий), когнитивный компонент (знания о природе конфликта, способах его профилактики и разрешения, включая специфику цифровых конфликтов), деятельностно-практический компонент (умения вести переговоры, использовать техники активного слушания, противостоять кибербуллингу, соблюдать цифровой этикет) и рефлексивный компонент (способность анализировать собственное поведение в конфликте, управлять эмоциями, в том числе в стрессовой цифровой среде). Как резюмируется в одной из работ, «без сформированной конфликтологической компетентности невозможно говорить о полноценной готовности выпускника к реальной профессиональной деятельности, которая неизбежно сопряжена с возникновением конфликтных ситуаций» [4].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы.

Цифровая парадигма кардинально меняет среду, субъекты и содержание воспитания, порождая новые типы конфликтов. Как верно отмечает Д.А. Мохоров, «цифровая среда – это не просто инструмент, а самостоятельный фактор социализации, требующий пересмотра традиционных педагогических стратегий» [3]. Конфликтологическое воспитание в цифровую эпоху должно опираться на синтез теории социального воспитания, теории воспитательных систем и сетевого подхода, а также учитывать психологические особенности поколения Z (клиповое мышление, многозадачность, социализация через соцсети). Основными направлениями конфликтологического воспитания выступают: формирование критического мышления и цифровой гигиены;

сетевая проектная деятельность; квест-технологии; волонтерство; субъект-субъектное взаимодействие и наставничество; просвещение родителей. Ключевым условием эффективности является переход от авторитарной к гуманистической парадигме, где преподаватель становится фасилитатором, а студент – активным субъектом собственного развития. Важной составляющей содержания воспитания, по словам Т.А. Ромм и М.В. Ромм, должна оставаться «установка на формирование опыта продуктивного поведения человека в решении собственных проблем» [1].

Дальнейшие исследования требуют эмпирической верификации предложенных направлений, разработки диагностического инструментария для оценки уровня конфликтологической культуры студентов в цифровой среде, а также подготовки педагогов к работе в условиях новых конфликтогенов. Как подчёркивается в работе по формированию профессиональной культуры, «необходимо создание непрерывной системы повышения квалификации преподавателей в области цифровой конфликтологии и медиации» [6].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (REFERENCES)

1. Ромм Т. А., Ромм М. В. Воспитание в цифровую эпоху // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Акмеология образования. Психология развития. 2021. Т. 10, вып. 4 (40). С. 360–366.
2. Макарова И.А. Воспитание в эпоху цифровизации // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2021. № 5 (148). С. 1–6.
3. Мохоров Д. А. Антикоррупционное образование и просвещение // Scientific Bulletin. Series: Pedagogical Research. 2023. № 6 (74). С. 14–25.
4. Мохоров Д. А. Формирование профессиональной культуры современного юриста // Samarali ta'lim va barqaror innovatsiyalar jurnali. 2024. Т. 2, № 3. С. 421–430.
5. Mokhorov D., Baranova T. A., Kobicheva A. M., Tokareva E. Yu. The relationship between students' psychological security level, academic engagement and performance variables in the digital educational environment // Education and Information Technologies. 2022. DOI: 10.1007/s10639-022-10980-2.
6. Мохоров Д. А. Роль антикоррупционного просвещения в формировании и развитии ценностных ориентаций современных студентов // Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali. 2024. Jild 04, Nashr 04. S. 238–243.

7. Мохоров Д. А. Антикоррупционное мировоззрение в контексте духовно-нравственного просвещения // ADPI Ilmiy xabarnomasi. 2024. № 4. S. 12–17.
8. Мохоров Д. А. Методы социальных проектов и разрешения практических задач в курсе «Основы антикоррупционного просвещения» // ADPI Ilmiy xabarnomasi. 2024. № 4. S. 38–42.
9. Mokhorov D. A., Baranova T. A., Kobicheva A. M., Tokareva E. Yu. The formation of students' personality at Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University: attitude to university and attitude to future profession // European Journal of Contemporary Education. 2021. Vol. 10, no. 1. P. 173–186.
10. Мохоров Д. А. Духовно-нравственное просвещение в концепции противодействия коррупции государств – участников СНГ // ADPI Ilmiy xabarnomasi. 2024. № 4. S. 17–21.
11. Мохоров Д. А. Структурно-содержательный компонент методической системы антикоррупционного просвещения // ADPI Ilmiy xabarnomasi. 2024. № 4. S. 42–49.
12. Mokhorov D., Demidov V., Mokhorova A., Semenova K. Professional public accreditation of educational programs in the education quality assessment system // E3S Web of Conferences. 2021. Vol. 22. C. 11042.
13. Howe N., Strauss W. Generations: The History of America's Future 1584–2069. New York: William Morrow, 1991. 538 p.
14. Lenhart A. Teens, Social Media & Technology Overview 2015 // Pew Research Center. 2015. April 9. URL: <http://www.pewinternet.org/2015/04/09/teens-social-media-technology-2015/> (дата обращения: 24.08.2021).
15. Беляев Г. Ю. Современные методики, активно применяемые в теории и практике «морального образования» // Сибирский педагогический журнал. 2018. № 5. С. 18–27.
16. Полат Е. С. и др. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. М.: Академия, 2011. 272 с.